

Un modèle de fluide parfait classique satisfaisant les équations de Maxwell dans le vide

Francesco Augusto Grassi
Independent researcher

Note temporelle

Travail développé au cours des études universitaires en physique à l'Université de Turin (1995–1997).

Résultat mathématique systématisé et complété en 2002.

Version rendue publique sous forme de prépublication en 2026.

Note de l'auteur

Le présent travail a été développé initialement durant mes années d'études à l'Université de Turin, en particulier à la suite de l'étude de la physique de l'atmosphère entre 1995 et 1997. Au cours de mes premières années d'enseignement des mathématiques, de la physique et de l'informatique à l'Institut technique « E. Agnelli », j'ai continué à affiner et à clarifier le contenu de cette étude.

En 2002, j'ai systématisé et complété l'isomorphisme mathématique présenté ici, relatif à une classe de fluides parfaits classiques soumis à des hypothèses simplificatrices explicites, permettant d'obtenir les équations de Maxwell dans le vide et d'établir une relation formelle entre l'électromagnétisme classique et la dynamique des fluides.

Une observation importante issue de cette analogie structurelle est que l'invariance des équations de Maxwell par rapport aux transformations de Lorentz — l'un des piliers de la physique moderne — est compatible avec les hypothèses simplificatrices introduites dans le modèle. En particulier, l'hypothèse de validité de l'équation des ondes pour le champ de vitesse, hypothèse forte mais cohérente dans un régime de petites oscillations, conduit à une structure mathématique lorentz-invariante.

Dans le cadre de l'analogie explorée ici, cette circonstance suggère la possibilité d'interpréter la relativité restreinte comme une phénoménologie émergente issue d'une description plus profonde, formulée en termes de milieu continu classique. Cette observation doit être comprise comme une suggestion conceptuelle utile pour des recherches ultérieures.

Tout au long de mon parcours d'étude de la physique moderne, je n'ai jamais complètement renoncé à l'idée d'un éther descriptible comme milieu continu doté de propriétés mécaniques, entendu toutefois non comme un milieu solide ou rigide — au sens du référentiel absolu exclu par l'expérience de Michelson et Morley — mais comme un fluide, ou comme un matériau possédant une rhéologie plus complexe, dans lequel la propagation des ondes se produit au sein d'un environnement dynamique, éventuellement turbulent. L'analogie électromagnétique–mécanique présentée dans ce travail constitue un résultat formalisé issu de cette réflexion.

L'analogie développée laisse volontairement ouverts certains aspects fondamentaux. En particulier, la nature de la charge électrique n'est pas abordée, l'analyse étant limitée aux équations de Maxwell dans le vide, en l'absence de charges et de courants. Par conséquent, le problème de l'interaction entre le champ électromagnétique et la matière n'est pas résolu dans ce cadre.

De même, la force de Lorentz n'est pas dérivée ici de manière complète, car sa formulation nécessiterait l'introduction explicite de la charge électrique en tant que source et paramètre dynamique de l'interaction. Toutefois, dès la phase initiale d'élaboration de ce travail, j'observais que la partie magnétique de la force de Lorentz présente une structure mathématique formellement analogue à celle de certaines forces apparentes qui émergent dans des référentiels non inertiels, en particulier la force de Coriolis. Cette analogie, bien connue dans la littérature, doit être comprise dans un sens strictement structurel et formel, sans constituer à ce stade une explication physique complète, mais en laissant ce point comme un champ de recherche ouvert.

Le résultat obtenu consiste ainsi en une analogie structurelle close sur elle-même, présentée ici sans intégrations ni développements ultérieurs. Pour des raisons personnelles et professionnelles, je n'ai pas poursuivi immédiatement l'exploration des conséquences de ce travail, resté inédit pendant plusieurs années.

La présente publication rend le résultat disponible dans sa forme originale, comme étape documentée d'un parcours de recherche.

Résumé

Ce travail montre que, sous des hypothèses dynamiques et cinématiques explicitement formulées, un régime particulier de la dynamique des fluides classique peut être décrit par un système d'équations formellement isomorphe aux équations de Maxwell dans le vide.

Dans ce cadre, le champ de vitesse et le gradient de pression d'un fluide parfait classique satisfont des relations mathématiques équivalentes à celles de l'électromagnétisme en l'absence de charges et de courants.

1 Introduction

Ce travail montre que, sous des hypothèses dynamiques et cinématiques explicitement déclarées, un régime particulier de la dynamique des fluides classique peut être décrit par un système d'équations formellement isomorphe aux équations de Maxwell dans le vide.

Dans ce cadre, le champ de vitesse et le gradient de pression d'un fluide parfait classique satisfont des relations mathématiques équivalentes à celles de l'électromagnétisme en l'absence de charges et de courants.

2 Équations de Maxwell dans le vide

Nous rappelons les équations de Maxwell dans le vide :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{3}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{4}$$

3 Hypothèses fluidodynamiques

Nous considérons un fluide parfait non visqueux en l'absence de forces extérieures et de champs gravitationnels. Sa dynamique est gouvernée par l'équation d'Euler :

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{\nabla p}{\rho} \tag{5}$$

Nous introduisons les hypothèses suivantes :

1. Suppression du terme advectif :

$$\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = 0 \quad (6)$$

2. Validité de l'équation des ondes pour le champ de vitesse :

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{v} = 0 \quad (7)$$

3. Condition d'incompressibilité :

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (8)$$

4 Identification des champs

Nous introduisons les identifications suivantes entre les grandeurs électromagnétiques et les variables fluidodynamiques :

$$\mathbf{B} \equiv \nabla \times \mathbf{v} \quad (9)$$

$$\mathbf{E} \equiv \frac{\nabla p}{\rho} \quad (10)$$

5 Démonstration de l'équivalence formelle

À partir de l'équation d'Euler (5) et de l'hypothèse (6), en rappelant que

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}, \quad (11)$$

on obtient :

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\frac{\nabla p}{\rho}. \quad (12)$$

En prenant la divergence de (12) et en utilisant (8) :

$$\nabla \cdot \left(\frac{\nabla p}{\rho} \right) = 0, \quad (13)$$

ce qui reproduit l'équation (1).

L'équation (2) découle directement de l'identité :

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0. \quad (14)$$

En prenant le rotationnel de (12), on obtient :

$$\nabla \times \left(\frac{\nabla p}{\rho} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{v}), \quad (15)$$

ce qui reproduit l'équation (3).

Enfin, en utilisant l'identité vectorielle :

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{v} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla^2 \mathbf{v}, \quad (16)$$

conjointement à (8) et à l'équation des ondes (7), on obtient :

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{v} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\nabla p}{\rho} \right), \quad (17)$$

ce qui reproduit l'équation (4).

6 Conclusions

Sous les hypothèses déclarées, la dynamique d'un fluide parfait classique reproduit exactement les équations de Maxwell dans le vide. Le résultat obtenu est de nature structurelle : il établit un isomorphisme mathématique entre un régime particulier de la dynamique des fluides classique et l'électromagnétisme en l'absence de charges et de courants.